

Sarılmanın Estetiği: Bir Eylem Olarak Dokunmak

Şemsi ALTAŞ
Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
semsialtas@hotmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-9986-8915>

Makale Başvuru Tarihi : 04.11.2025
Makale Kabul Tarihi : 07.12.2025
Makale Yayın Tarihi : 31.12.2025
Makale Türü : Araştırma Makalesi
DOI: 10.5281/zenodo.18022332

Özet

Anahtar Kelimeler:

Sarılma
Öpücük
Temas
Beden
Dokunma

Bu makale, sarılma eyleminin tarihsel, kültürel, estetik boyutlarını ele almaktadır. Makalede sarılma eyleminin fiziksel bir temasın karşılığı olmadığı üzerinde durulmuştur. Sarılma, mitolojiden klasik eserlerine oradan performans sanatına uzanan çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu katmanlar üzerinde durularak sanatsal, kültürel ve felsefi yorumlar yapılmıştır. Özellikle mitolojik anlatılarda sarılma eylemi güç, sahiplenme ve dönüşümle ilişkilendirilmiştir. Klasik sanat eserlerine döndüğümüzde ise örneğin Giotto'nun Yahuda'nın Öpücüğü freskinde ihanet anlayışı ön plana çıkmıştır. Sarılma eylemi aynıdır ama amaçlar farklıdır. Modern dönemde ise özellikle Rodin ve Klimt'in eserleri, sarılmayı bir bütünleşme hali olarak yorumlamıştır. Bu noktada arzunun tatmin olmayan tarafı üzerinden bedensel bir birleşim ortaya çıkmıştır. Sarılma eylemini performans sanatı açısından incelediğimizde izleyici ön plana çıkmıştır. İzleyici ile kurulan deneyim açısından baktığımızda Marina Abramović, Tino Sehgal ve Adrian Howells gibi sanatçılar, sarılmayı deneyimin bir parçası haline getirmişlerdir. Sarılma, fiziksel temasın ötesinde duygusal paylaşımın yeri haline dönüşmüştür. Makale, sarılmanın yalnızca bireyler arasındaki bir etkileşim olmadığını ortaya koymaktadır. Sarılma, toplumsal, duygusal ve estetik biçimlerle iç içe geçmiş bir eylem halindedir. Bu nedenden dolayı kışkırtıcıdır. Sarılma, varoluşsal bir duruştur. Tüm bunlar ışığında bakıldığında; bu makale, sarılmanın tarihsel ve çağdaş örnekler üzerinden anlamını yeniden kavramsallaştırmayı amaçlamaktadır.

The Aesthetics of Embracing: Touching as an Act

Abstract

Keywords:

Embrace
Kiss
Contact
Body
Touch

*This article examines the historical, cultural, and aesthetic dimensions of the act of embracing. It emphasizes that embracing is not merely a form of physical contact. Embracing has a multilayered structure that extends from mythology to classical artworks and from there to performance art. By focusing on these layers, the article offers artistic, cultural, and philosophical interpretations. In mythological narratives, the act of embracing is often associated with power, possession, and transformation. When we turn to classical artworks—such as Giotto's *The Kiss of Judas* fresco—the notion of betrayal comes to the forefront. The act of embracing remains the same, yet its purposes differ. In the modern era, particularly in the works of Rodin and Klimt, embracing has been interpreted as a state of unity. At this point, a bodily union emerges through the unsatisfied aspect of desire. When examined from the perspective of performance art, the audience comes to the fore. Artists such as Marina Abramović, Tino Sehgal, and Adrian Howells have made embracing an integral part of the experience. Embracing thus transforms into a site of emotional sharing that goes beyond mere physical contact. The article reveals that embracing is not simply an interaction between individuals. It is an act intertwined with social, emotional, and aesthetic forms. For this reason, it is provocative. Embracing is an existential stance. In light of all these considerations, this article aims to reconceptualize the meaning of embracing through historical and contemporary examples.*

1. GİRİŞ

Sarılma, insanlığın temel ihtiyaçlarından biridir. Bedenin harekete geçme biçimidir. Bedeni pasif halden aktif hale getiren kışkırtıcı bir yaklaşımdır. Çünkü beden sarılma eylemi esnasında sadece kendisi olarak harekete geçmez ötekini de dönüştürür. Söz konusu dönüşüm insanları dolayısıyla toplumları etkilemiştir. Bu nedenle sarılma eyleminin toplumsal, kültürel, estetik ve duygusal tarafları vardır. Bu çalışma, sarılma eyleminin çok katmanlı doğasını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, mitolojik anlatılardan klasik sanat eserlerine, modern dönemdeki heykel ve resim çalışmalarından çağdaş performans sanatına uzanan örnekler üzerinden sarılmanın taşıdığı anlamları incelemektedir. Bu anlamlar doğrultusunda güç, sahiplenme, bütünleşme, kayıp, ihanet ve arzu gibi temalarla olan ilişkisi ele alınacaktır. Bu yorumlama esnasında disiplinlerarası bir yaklaşım biçimi benimsenmektedir. Mitolojik metinler ve bu metinlerden yola çıkılarak yapılan eserler kültürel bağlarıyla yorumlanmaktadır. Ayrıca klasik eserlerden, modern ve çağdaş sanat örneklerine uzanan sarılmanın bedensel etkileşimi incelenmektedir.

Bu çalışmada, mitolojik metinlerden klasik eserlere uzanan sanatsal süreç, kültürel ve felsefi bağlarıyla analiz edilmektedir. Modern ve çağdaş sanat eserleri ise sarılmanın bedensel ve duygusal boyutları çerçevesinde yorumlanmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında sarılma meselesi tarih boyunca önemli olmuştur. Persephone'den Yahuda'nın Öpücüğüne ve hatta Klimt'in Öpücüğüne uzanan şekilde farklı bağlamlarda ele alınmıştır. Günümüz sanatı içerisinde ise sarılma, performatif boyutlarla karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla sarılmanın izleyiciyle kurduğu ilişki açısından ve deneyim bağlamında fiziksel temasın ötesine geçen bir tarafı vardır. Bu noktalar nedeniyle eserler üzerinden çözümleyici bir analiz kullanılarak sarılmanın ötesindeki anlam boşlukları üzerinde durulmuştur. Her bir sanatsal örnek sarılmanın farklı bağlamlardaki işlev ve anlam boyutlarını açığa çıkarabilmek amacıyla kullanılmıştır. Ayrıca eserler arasında karşılaştırmalı bir perspektifle sürece dair bakış açısı geliştirilmiştir. Çünkü sarılma sadece fiziksel bir eylem değildir. Toplumsal, duygusal ve estetik boyutları barındıran bir harektir.

Sonuç olarak, bu makale sarılmayı bir estetik ve toplumsal deneyim olarak yeniden kavramsallaştırmayı ortaya koymaktadır. Tarihsel, kültürel ve çağdaş yaklaşım biçimleri üzerinden anlamlandırmayı hedeflemektedir. Sarılma, bedenin tamamlayıcısı, öteki ile kurulan ilişkinin göstergesidir. Bedenin sergilediği performatif pratiğin somut örneğidir. Sarılma, insanın kendisine ve ötekine doğru yaptığı en eski jesttir. Sanat ise bu jesti görünür kılan bir araçtır. İşte tüm bu nedenlerden dolayı sarılma, basit bir eylem olmanın da ötesinde insanın varoluş biçimidir.

2. Katmanlı Deneyim: Sarılma

Sarılma, ötekine karşı yapılan bir eylem biçimidir. Provokatör bir tavırla kışkırtıcılık barındırmaktadır. Sarılma eylemi, insanlara ya da nesnelere yönelik olsun her zaman bir yakınlık oluşturmaktadır. Oluşan bu yakınlık ötekine olan yaklaşım biçimine göre değişkenlik göstermektedir. Sarılmayla birlikte ortaya çıkan dokunma eylemi, bu deneyimin tamamlayıcı unsurudur. Dokunma sayesinde hem ötekiyle hem de doğayla olan ilişkimizi yeniden yaratmış oluruz. Bu yönüyle baktığımızda bedeni tamamlayan bir jesttir, sarılma. Sarılmanın eylemsel tarafı sadece insan ilişkilerinde değil, aynı zamanda mitolojik anlatılarda da yer edinmiştir. Çünkü özellikle mitolojide sarılma eylemi, dönüşüm, sahiplenme ve güçle ilişkilendirilmiştir. Özellikle Zeus ile ilgili anlatılarda sarılma, gücün ve egemenliğin simgesi olarak karşımıza çıkarken; Apollon ile Daphne arasındaki mitolojik sahne, sarılmayı bütünleşme olarak sunmaktadır. Benzer şekilde Persephone mitine baktığımızda ise sarılmanın dönüştürücü gücü karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada, mitosların doğasını düşündüğümüzde, Gezgin'in de belirttiği gibi, "Mitolar canlı organizmalar gibidir. Yaşadığı topluma bir rahatlama ve huzur vermesinin yanı sıra her toplumda kültürel özellikler taşır" (2014, s.74). Dolayısıyla sarılmanın mitolojik anlatılarda ki kullanım biçimleri toplumsal değerleri doğrudan yansıtmaktadır. Persephone, Zeus, Apollon ve Daphne gibi öykülerde sarılma, bir taraftan ötekine dokunmanın zevkini ve estetiğini gösterirken diğer taraftan toplumun yaşantısını göstermektedir. Söz konusu mitolojik örneklerin her biri, sarılmanın farklı yönlerini göstermektedir. Ancak bu anlamlar arasında en çarpıcı örneklerden biri ise yer altı ve yeryüzü arasındaki geçişi gösteren Persephone mitidir. Turan'ın da bahsettiği gibi, "Tanrı Zeus'un iradesine karşı gelemeyen Hades, Persephone'yi Hermes ile göndermeden önce ona nar çiçeği ikram eder. Antik anlatılarda yer altı dünyasında herhangi bir durumda tüketilen yemek kişiyi o mekâna bağlar ve ebediyen yer altı dünyasında yaşamasını sağlar" (2025, s.321). Bu anlatı, sarılmanın yalnızca bedensel bir eylem olmadığını göstermektedir. Yaşamla ölümün, ayrılıkla

kavuşmanın doğrudan karşılığıdır. Persephone'nin dönüşü, yeniden doğuş anlamlarını taşıyan bir sahnedir. Yaşanacak olan buluşma Persephone açısından teslimiyet anının karşılığıdır. Özellikle Frederic Leighton'un *Persephone'nin Dönüşü* (1891) adlı eserinde tam olarak böyle bir an yaşanmaktadır. Donmuş bir sarılma anı bedensel bütünlüğünü aramaktadır. Yer altı ve yeryüzünün birbiri ile karıştığı anın resmidir. Sınırların eridiği geçiş anıdır. Barthes açısından bakacak olursak, ötekine karışmak; iki imgeyi tek bir imgede eritmesi bakımından kucaklama, o'nun yokluğunda ortaya çıkan bir eksikliğin giderilmesi biçimidir (2014, s. 21). Bu nedenle Frederic Leighton'un *Persephone'nin Dönüşü* özlemle teslimiyet arasındaki o ince çizgide asılı kalmıştır. Barthes'ın ifadesiyle, "ötekine karışma" arzusu bir eksikliğin giderilme isteği henüz tamamlanmamıştır. Böylece buradaki sarılma, varlıkla yokluğun, arzu ile özlemin kesişim noktasına dönüşmüştür. Ancak her sarılma bir buluşmayı getirmemektedir. Ötekinin kaybıyla yüzleşmenin de en dolaysız biçimidir. Kaybedişin, yasın karşılığıdır. Bu noktada sarılmanın anlamı Gavin Hamilton'un *Patroclus'un Ölümüne Ağıt Yakan Aşil* (1760) adlı eserinde de görüldüğü gibi varlığın yokluğuyla yüzleşmedir. Aşil'in Patroklos'un cansız bedenine yönelişi, bir kucaklamadan çok, yokluğa dokunma halidir. Bedene olan koşulsuz sarılma, sevginin son biçimi olarak ölümle kurulan temasın ifadesidir. Aşil'in içinde bulunduğu durum, Barthes'ın "öteki" düşüncesiyle doğrudan ilişkilidir. Barthes, ötekinin imgesine duyulan bu derin bağlılığın, yokluğunda onarılamaz bir eksikliğe dönüştüğünü söyler. Ona göre, bu eksiklik geri dönülmez bir yıkımı, ötekinin anısıyla yeniden karşılaşmayı beraberinde getiren taşkın bir duygulanımı ifade etmektedir. Fakat her iki durumda da insan, artık ne kendisiyle ne de ötekiyle tam anlamıyla temas kurabilir. Yalnızca sessiz bir boşluk, konuşulamayan bir yokluk kalır (2014, s.18). Kaybın getirdiği yeri doldurulamayan o derin ve eksiklik barındıran boşluk.

Resim 1. Frederic Leighton, Persephone'nin Dönüşü, 1891

Resim 2. Gavin Hamilton, Patroclus'un Ölümüne Ağıt Yakan Aşil, 1760

Sarılma, bedenlerin birleşmesiyle ortaya çıkan basit bir sevgi gösterisi değildir. Çoğu zaman bundan çok daha fazlasıdır; kimi zaman ise ihanetin habercisi. Sarılmanın sunduğu güven ve aidiyet duygusu yabancılaşmaya dönüşebilir. Giotto'nun *Yahuda'nın Öpücüğü* (1304-1306) freskinde olduğu gibi, sarılma ihanetin gizlenen maskesi haline gelmiştir. Yahuda'nın sarılırken ki aldatıcı teması ihanetin sahnesidir. Nitekim İncil'de de bu an şöyle anlatılır: "İsa daha konuşurken bir kalabalık çıkageldi. Onikiler'den biri, Yahuda adındaki kişi, kalabalığa öncülük ediyordu. İsa'yı öpmek üzere yaklaşınca İsa, 'Yahuda' dedi, 'İnsanoğlu'na bir öpücükle mi ihanet ediyorsun?' (Luka 22:47-48) Dolayısıyla Yahuda İsa'ya sarılmak için yanaşırken aynı oranda uzaklaşır. Mesafeler gittikçe artar ve derin bir ayrılığın temsili haline dönüşür. Sarılma, belki de hiç olmadığı kadar ruhsal bir kopuşun sembolüne dönüşür. Nitekim Barthes da, her yaranın kaynağında bir kuşkudan çok bir ihanetin yattığını söyler (2014, s.171). Bu bağlamda ihanet, yalnızca ötekinin kaybı değildir. Benliğin kendi içinde açılan

kapanmayan ve gittikçe açılan bir yaradır. Yahuda'nın sarılma sonrası ortaya çıkan dokunuşun iki kutbunu ortaya çıkarmaktadır. Sevgi ve yıkım.

Resim 3. Giotto, Yahuda'nın Öpücüğü, Scrovegni Şapeli, Padua, İtalya

Sarılma estetik bir bütünlüğün somutlaşmış heykelidir. Bu noktada tekrar Giotto'nun sarılma sahnesine dönecek olursak, ihanetin estetik bir biçimde somutlaştığını görürüz. Bedensel yakınlığa rağmen ruhsal bir uçurum ortaya çıkmıştır. Sarılma esnasında ki dokunma bütünleşmeye değil, varoluşsal çözülmeyi getirmektedir. Bu çözülmeye, dokunmanın yalnızca fiziksel bir temas olmadığını, benliğin bir arada ve ayrı ayrı algılanmasını sağlayan bir deneyim olduğunu gösterir. Ponty'in de vurguladığı gibi, dokunma yalnızca bir temas eylemi değil, aynı zamanda hem beden hem de nesnenin birliğini ve çokluğunu ortaya çıkaran bir algısal deneyimdir (2010, s.27). Yani sarılarak dokunan dokunulan tarafından etkilenir. Bu karşılıklı etkileşimde, Yahuda'nın sarılma eylemi yalnızca İsa'ya değil, kendi varlığına yönelik de olmuştur. Yahuda sarılarak kendi benliğine dönmüştür. Benliğinde ki kendi karanlığına dokunmuş, kendi kendisine ihanet etmiştir. Bu durum, Lacan'ın da belirttiği gibi, öznenin önce Ötekinde kendini gösterdiği, ardından birliğini ötekinin alanında ortaya koyduğu durumu ortaya çıkarmaktadır. Hatta başka bir gösteren nezdinde temsil edildiği süreci hatırlatmaya devam ettiğini ve öteki gösterenin etkisi, öznenin kendi aphanisis'ine, yani içsel bölünmesine yol açtığından bahsetmektedir (2013, s.231). Böylece Yahuda'nın sarılma eylemini, hem ötekine yönelen bir ihanet hem de öznenin kendi bölünmesinin somutlaşmış bir sahnesi olarak okumak yerinde olacaktır. Bu noktada Rokoko döneminin sanatçısı Jean-Honoré Fragonard'a ve onun *Çalınan Öpücüük* (1780) eserine dönecek olursak, Giotto'nun dramatik gerilimden farklı olarak, kaçamak bir yakınlık ve duygusal çekicilik üzerinden bir sarılma gerçekleşmektedir.

Resim 4. Jean-Honoré Fragonard, *Çalınan Öpücük*, 1780

Aşk bir eylem biçimi olarak ötekine duyulan ihtiyaçtır. Bir yakınlık arayışıdır. Çoğu zaman bağlanma isteği olarak kendisini gösterir. Ruhun ve beden dokunarak kurduğu bir ilişki biçimidir. Özdemir'e göre aşk, kişiden kişiye değişen bir deneyimdir. Her ruh onu farklı yaşamaktadır. Ona göre, farklı inanç ve kültürlerde aşkın karşılıkları farklılık göstermektedir. Örneğin; İslam tasavvufunda aşk, Tanrı'ya duyulan ve herkesin ulaşamayacağı yüce bir duygu olarak değerlendirilirken, Hristiyanlıkta ise erdem ile bağlantılı bir nitelik kazanmıştır (2022, s.36). Bu bağlamda aşkın, yakınlık ve dokunma eylemine dönüşümü, Jean-Honoré Fragonard'ın *Çalınan Öpücük* (1780) eserinde somut bir biçimde gözlemlenebilir. Fragonard'ın eserinde sarılma, ince bir oyunbazlık olarak kendisini göstermektedir. Tıpkı aşkın kendi içerisindeki çelişkisi gibi hem çekim hem de gerilim barındırmaktadır. Özellikle ötekine duyulan arzu, sarılma ile giderilmek istenmektedir. Fakat arzu doyumsuzdur. Çünkü Sayın'ın da bahsettiği gibi, dokunulan ve sevilen beden artık kendi yerinde değildir; varlığın izi yokluğa dönüşür, görünen görünmez hâle gelir ve arzu doyumsuz bir hal almıştır (2013, s.70). Dolayısıyla Fragonard'da sarılma, estetik bir sahneye dönüştürülmüş olan arzunun gizli oyunudur. Sarılmakta olan bedenler her ne kadar birbirine yaklaşıyor gibi gözükse de arzunun doyumsuzluğu nedeniyle tamamen bütünleşmeleri mümkün değildir. Bedensel olarak bütünleşme sağlansa da arzu yönünden tamamlanma mümkün olmayacaktır. İşte tüm bu nedenlerden dolayı aşkın, sarılmanın, dokunmanın ve arzunun iç içe geçtiği çok katmanlı bir yapı ortaya çıkmıştır.

Resim 5. Rodin, Öpücük, Mermer, 1882, Rodin Müzesi, Paris

Resim 6. Klimt, Öpücük, 1907, Avusturya Belverede Galerisi

Sarılma, insanlık tarihi boyunca varoluşun en temel tamamlayıcı unsurlarından biri olmuştur. Sarılma, bedende ki duygunun taşıyıcısı olarak yüceltilmiş ve bütünlüğün karşılığı haline gelmiştir. 20. yüzyılla birlikte söz konusu bütünlük parçalanmaya başlamıştır. Modern sanat parçalara ayrılan, yalnızlaşan bireyi ön plana çıkarmıştır. Belki de bu nedenle sarılma, yabancılaşmanın temsiline dönüşmüştür. Yine de bu kırılmanın eşiğinde, bazı sanatçılar sarılmayı bir tamamlanma arzusunun simgesi olarak ele almışlardır. İşte bu eşiği en iyi yansıtan iki sanatçı, Auguste Rodin ve Gustav Klimt'tir. Her iki sanatçının eserlerinde sarılma, hem tensel hem de ruhsal bir bütünlüşme arzusunun ifadesine dönüşmüştür. Özellikle Rodin'in *Öpüş* (1882) adlı heykelinde iki beden, birbirine doğru eğilerek neredeyse tek bir forma dönüşmüştür. Bu birleşme, arzunun bedensel bir eylem olmanın ötesine geçip, ruhsal bir tamamlanma isteği haline gelmiştir. Ne var ki bu tamamlanma arzusu, her zaman bir eksiklik duygusunu da içinde taşımaktadır. Alain de Botton'un *Aşk Üzerine* adlı romanında belirttiği gibi, böylesi birleşmeler insana "tamamlanmamış işleri" hatırlatan bir yitlilik ve suçluluk duygusu bırakır (2001, s.119). Rodin'in figürlerinde de benzer bir duygu sezilmektedir. Formların birleşme anı aynı zamanda bir kopuşun, arzunun asla tam olarak doyuma ulaşamayacağını ifadesidir. Bu bağlamda Foucault'nun da vurguladığı gibi, amaç hazzı yok etmek değildir; aksine haz, arzuyu uyandıran gereksinim aracılığıyla ayakta tutulur. Hazzın, bir arzunun coşkusuna doyum sağlamadığı durumlarda sönmesi söz konusudur (2007, s.160). Rodin'de ki sarılma sahnesi de tam olarak bu dinamiği yansıtmaktadır. Birleşme, haz ve tatmin kavramları kendisinden çok, arzunun sürekli canlı tutulmasına hizmet etmektedir. Sarılma, hem doyuma yaklaşan hem de asla tam olarak tatmin olamayan bir durumdur. Sarılma arzusunun bu şekilde işleyen bir çarkı vardır. Böylece Rodin, hem tensel hem de duygusal bir gerilim yaratmıştır *Öpücük* eserinde. Rodin'deki sarılma sahnesinin yarattığı gerilim, Gustav Klimt'in *Öpücük* (1907-1908) adlı eserinde farklı bir biçimde ortaya çıkmıştır. Klimt'in figürleri, büyük bir ışıltı altında birleşmiş gibi görünse de, kırılıktır. Hatta haz ve tatminin Rodin'de olduğu gibi sürekli canlı tutulması, Foucault'nun vurguladığı arzunun doyumsuzluğunun görünür kılınması durumunu tekrar hatırlatmaktadır (2007, s.160).

Geçen yüzyılın ikinci yarısından itibaren sanat, artık yalnızca eserin kendisini sunduğu bir mecra olmaktan çıkmıştır. Sanat, izleyiciyle kurulan ilişkiye ve deneyime odaklanmıştır. Modernist dönemde konuştuğumuz yabancılaşma meselesi performans sanatı ve dolayısıyla bedensel deneyimle ilişkilendirilmiştir. Sanatçının bedeni doğrudan ifade aracı haline gelmiştir. Katılımcı sanat anlayışı ilişkisel estetik meselesini gündeme getirmiştir. Kaldı ki bu mesele ise Nicolas Bourriaud tarafından 1990'larda ortaya atılmıştır. İzleyici etkileşimin merkezine oturmuştur. İşte bu noktada Marina Abramović'in *The Artist Is Present* (2010) çalışması, sarılmanın izleyiciyle kurulan yoğun duygusal etkileşimi en çarpıcı biçimde ortaya koyan örneklerden biridir. Bu performans bağlamında Boyacı'nın da bahsettiği gibi; izleyiciler sanatçının karşısındaki sandalyeye oturarak sessiz bir bakışmaya davet edilir ve böylece hem performansa tanık hem de performansın öznesi olarak yoğun

bir paylaşım sürecine dâhil olurlar. (2022, s.73). Sarılma meselesi bu noktada yakınlıktan ziyade duygusal bir bağ yaratmaktadır. Bu durum sarılmayı tensel bir eylemden çıkarmıştır. Bakışlar iki bedeni birbirine bağlamıştır. Bakışların birbirini bırakması da mümkün değildir. Dolayısıyla sarılmanın fiziksel varlığı sekteye uğramıştır. Fakat diğer taraftan izleyiciyle kurulan yakınlık hem bağlayıcı hem de dönüştürücü bir deneyim yaratmaktadır. Hatta bu deneyim tıpkı Rönesans tablolarında olduğu gibi estetik bütünlüğün sahnesi haline dönüşmüştür. Abramovic'in bu performansı, Kılıç'ın (2023, s. 152) belirttiği üzere, sanatçının önceki eylemlerine göre daha hareketsiz bir yapıya sahiptir ve izleyicilerin sanatçının bakışlarıyla doğrudan karşı karşıya geldiği içsel bir deneyim alanı oluşturur. Zaman, mekan ve fiziksel eylemi aşan bir deneyim yaratır. Bedenin doğrudan sarılarak bütünlüşmeye ihtiyacı yoktur. Birbirine uzanmış olan eller, kavuşmuş bedenin birleşme noktasıdır. Gözler ise birleşmiş elleri birbirine bağlayan görünmez bir ağ gibi işlev görmektedir. Bu durum deneyimi derinleştiren bir köprüdür. Buradaki sarılma eylemi, zihinsel bir birleşmenin karşılığıdır.

Resim 7. Marina Abramović'in *The Artist Is Present, Performans*, 2010

Abramović'in *The Artist Is Present* performansı, Tino Sehgal'in *This Progress* (2009–2010) isimli performanslarından katılımcı etkileşimi açısından farklıdır. Abramović'in performansı sırasında izleyiciyi daha durağan ve içsel bir deneyim alanındadır. Hatta bu noktada Çatalbaş ve Şahiner'in tespitlerini göz önünde bulunduracak olursak, Tino Sehgal'in eserlerinde dokunulur olan, görünür olana öncelikli olarak konumlandırılmaktadır. Sanatçının sözlü ifadeyi yazılı olana tercih etmesi sesin dokunsallığına verdiği önemi ortaya koymaktadır. Ayrıca bedensel aktarımın sanat yapıtının korunması ve sürdürülebilirliği bağlamında öncelikli bir konumda olduğunu göstermektedir (2022, s. 1462). İşte tüm bu nedenlerde dolayı Tino Sehgal açısından sarılma fiziksel eylem barındırmaktadır. Sanatçının üretim pratiği yoğun bir temas içermektedir. Hatta bu duruma Delier açısından bakacak olursak; Sehgal'in "kurulmuş durumlar" adını verdiği işleri, belge ve kayıttan arındırılmış, yalnızca bedensel varlık ve karşılaşma anıyla var olan deneyimlerdir. Sanatçı, temsil yerine doğrudan teması öne çıkararak, tıpkı bir sarılma eyleminde olduğu gibi, sanatın canlı ve geçici bir etkileşim olarak yaşanmasını amaçlamaktadır (Delier, 2023). Dolayısıyla Tino Sehgal'in *Öpüşme* performansında yaşantının o an ki deneyimi önemlidir. Eylemin kendisinden de öte o anın içinde bulunduğu şartlar önemlidir. Sahnenin temsili yerini duygusal karşılaşmaya bırakmıştır. Bu karşılaşma mekânı, bedeni içine alarak sarıp sarmalayan bütünsel bir deneyime dönüşmüştür. Tino Sehgal'in *Öpüşme* anında ki sarılan bedenler, sahnelenen anın tanığıdır. O anın içine, sarılmış bedenleriyle adeta hapsolmuşlardır. İçinden çıkılamayan bir girdap halidir ortaya çıkmış olan. Bedenlerin birbirini sardığı bir girdap.

Günümüz toplumu, kendi dinamikleri içinde, bedenlerin birbirinden giderek uzaklaştığı bir noktaya ulaşmıştır. Fakat bu durum aynı zamanda bedenlerin ihtiyacı olan bütünlüşmeyi de bir o kadar zorunlu hale getirmiştir. Beden, ötekine ihtiyaç duymaktadır. Kaldı ki Zerihan açısından da bakacak olursak bu durum tamamen böyledir. Teknolojinin hızlı ilerlemesi, yapay deneyimlerin ve anlık tatminin yaygınlaşması, insanların besleyici, samimi, kişi-kişiye, göz göze ve beden-bedene gerçekleşen deneyimlere ve paylaşımlara olan gerçek

ihtiyacını artırmaktadır. Tüm bu nedenlerden dolayı deneyimlerin yerini hiçbir şey tutamaz (2009, s.36). Bu bağlamda baktığımızda, sarılma eylemi İngiliz performans sanatçısı Adrian Howells ile başka noktaya yerleşmiştir. Abramoviç ve Tino Sehgal’ de olduğu gibi Adrian Howells’in *Held* performansında da samimi bir temas ortaya çıkmıştır. Adrian Howells’in *Held* performansı, sürecin katılımcılar için bir farklı bir deneyim fırsatı yaratmıştır. Ayrıca beden ile duyguların birlikte işlendiği bir yakınlık ortamı yaratmıştır. Peki, Howells bu ortamı nasıl kurgulamıştır. Schmidt’e göre, Howells’in *Held* performansı katılımcılarla sessizlik ve yakınlığa dayalı bir etkileşim sürecini üç aşamada gerçekleştiriyordu. İlk aşamada katılımcılar Howells ile mutfak masası üzerinden el ele tutuşmaktadır. İkinci aşamada kanepede yan yana oturarak katılımcının seçtiği müziği dinlemişlerdir. Son aşamada ise Howells ile yatağa uzanarak “spooning” pozisyonunda yarım saate kadar sessiz bir yakınlık deneyimliyordu. Bu süreç, yalnızca bedenlerin bir arada olmasını değil, aynı zamanda sessizliğin de deneyimlenmesini sağlamıştır (2019, s.10). Sessizliğin yarattığı deneyim birebir etkileşimi artırmıştır. Sarılmanın getirdiği temas, sözsüz iletişimi ortaya çıkarmıştır. Etkileşim aracılığı ile bedenlerin birbirini tanıdığı bir performans malzemesi haline gelmiştir: sarılma.

3. Sonuç

Sarılma, sadece bedensel bir temas eylemi değildir. Bedenlerin birbirine yaklaşması duygusal, toplumsal ve estetik bir olgudur. Dolayısıyla sarılma dediğimiz mesele çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu durumun nedeni ise sarılmanın mitolojiden klasik sanat eserlerine oradan da modern ve çağdaş performanslara uzanan karşılıklarının olmasıdır. Hatta insanlığın ilk varoluş izlerine de baktığımızda bedensel bütünleşmenin ritüel karşılığını görmek mümkündür. Mitolojik metinlere döndüğümüzde ise Persephone, Zeus, Apollon’da bedenlerin sarılarak anlam bulduğunu söyleyebiliriz. Farklı hikayelere göre söz konusu sarılma eylemi; güç, sahiplenme ve bütünleşme temaları üzerinden anlam kazanmıştır. Aşil’in Patroklos’a duyduğu koşulsuz bağlılık, sarılmanın kayıp karşısında varoluşsal bir bağlılık olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Giotto’nun *Yahuda’nın Öpücüğü* freskinde ise ihanet sarılan bedenlerle sahnelenmiştir. Sarılma eylemi belki de hiç olmadığı kadar ihanetle ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Dolayısıyla tarih boyunca sarılma eylemi yalnızca fiziksel bir eylem olarak yorumlanmamıştır. Varlık ve yokluk, özlem ve teslimiyet, arzu ve doyumsuzluk gibi ikililiklerin kesişim noktasıdır.

Sarılma ve arzu ilişkisi, modern dönemde daha belirgin ve sık işlenen bir tema hâline gelmiştir. Özellikle Rodin ve Klimt’in sarılma meselesi ile ilgili eserleri tensel ve ruhsal bir bütünleşme arzusunu ortaya çıkarmıştır. Modern dönemde bu örnekleri artırmak olasıdır çünkü bireysellik aynı zamanda ötekine olan ihtiyacı da artırmıştır. Performans sanatı ise sarılma eylemini doğrudan dokunma ile ilişkilendirerek teması gündeme getirmiştir. Bu bağlamda Abramoviç, Sehgal ve Howells gibi sanatçılar, sarılmayı katılımcıların dahil olduğu deneyim alanına dönüştürmüştür. Sessizlik, bakış, yakınlık ve dokunma üzerinden yeni bir sanatsal kurgulama ortaya çıkmıştır. Bu açıardan bakıldığında sarılma, söz konusu performanslarda hem bedensel hem de duygusal bir yakınlık yaratmıştır. Dolayısıyla sarılma ve onun getirdiği dokunma eylemleri çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bedenin gerek kendi iç dünyasıyla gerekse ötekiyle kurduğu aidiyet arayışının dokunsal karşılığıdır. Kayıp ve ihanet deneyimlerinin, arzunun ve doyumsuzluğun içinde olduğu diyalektik bir andır. Bu çerçevede sarılma, bedenin tamamlayıcısıdır. Performatif pratiğin bir göstergesidir.

Kaynakça

Barthes, R. (2014). *Bir Aşk Söyleminden Parçalar*. Metis Yayınları, İstanbul.

Botton, A. (2001). *Aşk Üzerine*. Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Boyacı, M. (2022). Varlığın Açıklanışı Olarak Ayna-Göz İmgesi: Marina Abramovic “The Artist Is Present” Ve Rasin Arsebük Portreleri. *Nosyon: Uluslararası Toplum ve Kültür Çalışmaları Dergisi*, 9, s.69-80.

Çatalbaş, Ş. T. & Şahiner, R. (2022). Bedenler ve Belgeler Arası Bir Sıçrayış Olarak Tekrarlama, Yeniden Yapma ve Ötesi, *International Social Sciences Studies Journal*, 8, s.4159-4167.

Delier, B. (2023). Çağdaş Sanat: Sahtekârlık Ve Ütopya Arasında. Argonotlar, <https://argonotlar.com/cagdas-sanat-sahtekarlik-ve-utopya-arasinda/> adresine 04.11.2025 tarihinde erişilmiştir.

Foucault, M. (2007). Cinselliğin Tarihi. Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

Gezgin, İ. (2014). Sanatın Mitolojisi. Sel Yayıncılık, İstanbul.

Kılıç, A.G.(2023). Sanatta Beden Üzerine Bir Çalışma: Performans Sanatı Marina Abramovic, Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), s.135-161.

Lacan, J. (2013). Psikanalizin Dört Temel Kavramı. Metis Yayınları, İstanbul.

Luka İncili, 22:47–48.

Özdemir, G. (2022). Aşk Konusunun Rokoko Sanatındaki Yansımaları. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 8(23), s.36–47.

Ponty, M. (2010). Algılanan Dünya, Metis Yayınları, İstanbul.

Sayın, Z. (2013). İmgenin Pornografisi. Metis Yayınları, İstanbul.

Schmidt, T. (2019). How Does Theatre Think Through Work? In M. Bleeker, A. Kear, J. Kelleher, & H. Roms (Eds.), Thinking Through Theatre and Performance (pp. 158-170). Bloomsbury Methuen Drama. https://kclpure.kcl.ac.uk/ws/portalfiles/portal/107291158/Schmidt_How_does_theatre_think_through_work.pdf adresine 04.11.2025 tarihinde erişilmiştir.

Turan, O. (2025). Parion Scaenae Frons Kırık Alınlık Kabartmaları "Hades'in Persephone'yi Kaçırma Sahnesi" ve "Mevsimlerin Oluşumu" Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Propontis Arkeolojisi Dergisi, 3:(6), s.309-341.

Zerihan, R. (2009). Live Art Development Agency Study Room Guide on One to One Performance, Live Art Development Agency, London.